

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, fevral.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqov vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayev vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyev vich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyev vich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukurimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	40
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
TEMIR YO'L YO'LLARINI TA'MIRLASH KORXONALARINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	46
Allabergenov Sherzod Maksudbayevich	
BANKLARNI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA INVESTITSION KREDITLASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	51
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BUDJET OCHIQLIGINI TA'MINLASH BO'YICHA QONUNCHILIK BAZASINING EVOLYUTSIYASI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	55
Mamanov Alisher Umbarovich	
ENERGETIKA TARMOG'I KORXONALARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH YO'LLARI.....	60
Xamdamova Gavxar Absamatovna	
SMART UNIVERSITET MODELINING XALQARO TAJRIBASI VA UNI YANGI O'ZBEKISTON TA'LIM TIZIMIGA MOSLASHTIRISH MASALALARI.....	65
Saloxiddinova Sitora Baxodir qizi	
IJTIMOIIY OBYEKTLARDA QURILISH XIZMATLARINI MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY – ASOSIY TAMOIYILLARI.....	68
Gapparov Azim Qayumovich	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARINING ISHLAB CHIQRISH FAOLIYATIGA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	72
Zaripov Shoxboz Alijon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA MASOFAVIY BANK XIZMATLARINING IQTISODIY VA IJTIMOIIY BARQARORLIKKA TA'SIRI.....	75
Xolmatova Asila Menglimurod qizi	
РОЛЬ GREEN BONDS В МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ.....	81
Н.Т. Бекназарова	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK BOSHQARUV VA AUDIT.....	86
Shaymatova Nargiza Ashurovna	
NORASMIY IQTISODIYOTNING MAVJUDLIGINING NAZARIY MASALALARI VA UNI ANIQLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI.....	93
Alimardonov G'ayratjon Nuraliyevich	
DIGITAL TWIN-BASED DECISION SUPPORT FOR COST OPTIMIZATION AND RISK MANAGEMENT IN INFRASTRUCTURE SYSTEMS.....	99
Nelyufar Umarovna Dadabayeva	
PAXTA BO'LAKCHASINING OG'MA TO'RLI YUZA SIRTI BO'YLAB HAVO OQIMI TA'SIRIDAGI HARAKATINING MATEMATIK MODEL I.....	108
Karimov Abdusamat	
АДАПТИВНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К ВНЕШНИМ РИСКАМ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИМ ТЕНДЕНЦИЯМ.....	115
Бабаджанов Шухрат Атахмович	
“TIBBIYOT BOZORINING UZLUKSIZ RIVOJLANISHI UCHUN MEKANIZMLARNI TAKOMILLASHTIRISH YONDASHUVLARI”.....	120
Abdumalikov Shoxjahon Jaloliddin o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MEHNAT BOZORI RIVOJLANISHIDAGI ROLI VA BANDLIKKA TA'SIRI.....	124
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	

XORAZM VILOYATIDA ETNOGRAFIK TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISH MEXANIZMINING AHAMIYATI	129
Ro'zimatova Shaxlo Baltaboy qizi	
THE FEAR OF MISSING OUT (FOMO) EFFECT IN ADVERTISING AND ITS NEUROPSYCHOLOGICAL IMPACT ON IMPULSE BUYING	134
Negmatov Nodir Nozimovich	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT XIZMATINI TASHKIL ETISHNING ASOSIY IQTISODIY KO'RSATKICHLARI VA TENDENSIYALARI TAHLILI.....	139
Aytiyeva Sevara	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI.....	149
Abdullayeva Matluba Nematovna, Nuriddinov Kamoliddin Faxriddin o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	155
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
POPULATION IMPACT ON CONSUMER CULTURE AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH.....	160
Rustamov Sheroy Oblokulovich	
AVTOTRANSPORT KORXONALARINING IQTISODIY KO'RSATKICHLARI TAHLILI VA ULARNI YAXSHILASHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	164
Laylo Akbarova, Komolov Adxam Dilshod o'g'li	
MODELING THE DIFFUSION OF DIGITAL BANKING ADOPTION IN UZBEKISTAN: EVIDENCE FROM TBC BANK USING THE BASS DIFFUSION MODEL AND A HYBRID REGRESSION APPROACH	169
Feruza Nabieva	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK XARAJATLARNI BUXGALTERIYA HISOBIDA AKS ETTIRISH VA BAHOLASH	176
Rabbimov Elbek Abdulloyevich, G'afforov Ilhom Ilyosjonovich, Ergashev Olloyor Furqat o'g'li	
O'ZBEKISTONNING YANGI BOZORLARGA CHIQUISHIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING INTEGRALLASHGAN MODELI.....	183
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIY-KONSEPTUAL ASOSLANISHI.....	188
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI SIFATINI OSHIRISH VA KREDIT RISKINI BOSHQARISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	194
Turg'unov Nodirbek Muminjanovich	
SANOAT KORXONALARI TUZILMASINI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI	198
Jabborov Elbek Erkin o'g'li	
SOLIQ STAVKALARINI TABAQALASHTIRISHNING TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	202
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIDAGI TAFOVUTLARNI KAMAYTIRISHNI TA'MINLASHDAGI XORIJ MAMLAKATLAR TAJRIBASI.....	208
Egamov Temur Muzaffarovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI MOLIYAVIY RAG'BATLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	213
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
MINTAQA IQTISODIYOTINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA XIZMATLAR SOHASINING O'RNI VA OBYEKTIV ZARURLIGI.....	217
Achilova Firuza Kurbanovna	
INVESTITSIYALARNI JALB ETISH ORQALI MAXSUS IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	222
Ergashev Olim	

KICHIK BIZNES INNOVATSION FAOLIYATINING RIVOJLANISHIDAGI ASOSIY TENDENSIYALAR	227
<i>Amirov Zubaydulla Toir o'g'li</i>	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDA YOSHLAR TADBIRKORLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	233
<i>Isakjanova Saboxat Muhamedovna</i>	
KORPORATIV BOSHQARUV TIZIMIDA AKSIYADORLAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MEXANIZMLARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH	238
<i>Xakimov Uchkun Xamitovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MILLIY MAKROIQTISODIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	242
<i>Mardanov Ra'no Isakovna</i>	
XUSUSIY VA DAVLAT SHIFOXONALARI UCHUN RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI QIYOSIY TAHLIL	246
<i>Yakubov Temur G'anibekovich</i>	
RAQAMLI SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA RESURS SAMARADORLIGI VA IQTISODIY NATIJADORLIK MODELI	250
<i>Ziyodullayev Qahramon</i>	
"MILLIY TURIZM SITUATSION-MONITORING MARKAZI" VA "YASHIL TUROPERATORLAR" FAOLIYATINI SHAKLLANTIRISH ISTIQBOLLARI	254
<i>Toshev Akmal Salimovich</i>	
RISK-MENEJMENT VA MOLIYAVIY BARQARORLIK O'ZARO BOG'LIQLIGINING KONSEPTUAL MODELINI SHAKLLANTIRISH TAMOYILLARI	261
<i>Madaminov Bekzod Allayarovich</i>	
O'ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT: BAHOLASH METODOLOGIYASI, DINAMIKASI VA QISQARTIRISH ISTIQBOLLARI (1996 - 2026-YILLAR TAHLILI)	266
<i>Djumanova Rano Fayzullayevna</i>	
OLIY TA'LIM SIFATINI BAHOLASHDA MAJMUALI DIAGNOSTIK MODELNING AMAL QILISH XUSUSIYATLARI	272
<i>Xo'jaxonov Ma'rufxon Xamidxonovich</i>	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI	278
<i>Vafiyev Raxim Xalimjonovich</i>	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI KREDITLASH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	282
<i>Nigora Nurmatova</i>	
BANK SEKTORINING INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISHDAGI STRATEGIK O'RNI	287
<i>Abdumavlonov Abdumutal Abdumajid o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON KORXONALARIDA UZOQ MUDDATLI MOLIYAVIY INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH	291
<i>Allabergenova Nilufar Shermetovna</i>	
O'ZBEKISTON BANK TIZIMIDA TA'MINOTLI YIRIK KREDITLAR ASOSIDA QIMMATLI QOG'OZLAR CHIQRISH ORQALI RESURS BAZASINI KENGAYTIRISH MEXANIZMLARI	298
<i>Ahmedov Akbarali Sultonmurodovich</i>	
"MINTAQA SANOATI SALOHİYATIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI"	306
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
BUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATIDA MAJBURIYATLAR: MAZMUNI, TURLARI VA TARKIBI	309
<i>Jabbarova Charos Aminovna</i>	
ATROF-MUHIT VA EKOLOGIK IQTISODIYOT: TURIZM XIZMATLARI BOZORIDA RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASH	316
<i>Alikulov Samar Abdirashidovich</i>	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASI RIVOJLANISHIDA FORSAYT TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH	322
<i>Turdibekov Xasan Ibragimovich</i>	
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА	329
<i>Камолова Феруза Кахрамоновна</i>	

TASHQI QARZNING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI: QARZ BARQARORLIGINI BAHOLASH MODELLARI ASOSIDA O'ZBEKISTON MISOLIDA TAHLIL	333
<i>Oiloyorova Kumushoy Ahmad qizi, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna</i>	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARNING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA SOLIQLARNI TARTIBGA SOLISHNING TAHLILI	339
<i>Kudiyarov Kishibay Ramatullaevich</i>	
KORXONALAR FAOLIYATINING IQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING XORIJ TAJRIBASI	343
<i>Iminova Nargizaxon Akramovna</i>	
SUG'URTA KOMPANIYALARINING TO'LOVGA QOBILIYATLILIGINI BOSHQARISHDA RISKLAR VA RISK-MENEJMENTNING O'RNI	350
<i>Xalikulova Shirin Utkir qizi</i>	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA HISOBOTINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISHDAGI MUAMMOLAR VA KAMCHILIKLAR	354
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Xasanboyeva Muyassar Ubaydullayevna</i>	
XUSUSIY KORXONALARDA KADRLAR MENEJMENTI SAMARADORLIGINI OSHIRISH	358
<i>Alimova Dildora Damirovna</i>	
BANK TRANSFORMATSIYASI TUSHUNCHASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI	363
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINING HOZIRGI HOLATI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	367
<i>Eshtemirova Anora Norboy qizi</i>	
BOZOR KONYUNKTURASIGA MOS PIYOZ YETISHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI	371
<i>Sadikova Shohida Obidqul qizi</i>	
HUDUDLARDA MAISHIY XIZMATLAR SOHASINI KLASTERLASH VA RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	375
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
XUSUSIY VA KORPORATIV TUZILMALARDA AUDITORLIK TEKSHIRUVI HAMDA AUDITORLIK XULOSASINI SHAKLLANTIRISH AMALIYOTI	380
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Ubaydullayev Toxirjon Abdullajanovich</i>	
YIRIK VA KICHIK BIZNES O'RTASIDA KOOPERATSIYA MUNOSABATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	385
<i>Nasirova Kamola Alimovna</i>	
MOLIYAVIY HISOBOTLARNING QAROR QABUL QILISH JARAYONIDAGI IQTISODIY ROLI	394
<i>Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Yahyayeva Ra'no Raximovna</i>	
DIRECTIONS FOR IMPROVING INVESTMENT POLICY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY (EXPERIENCE OF UZBEKISTAN)	400
<i>Khatamov Nurbek Achildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
DAVLATNING FISKAL VA MONETAR SIYOSATI UYG'UNLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH	405
<i>Uralov Shavkat Maxramovich</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA BIZNES JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	410
<i>Yusubov Muzaffar Alimbayevich</i>	
BANKLARDA RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING MIJOZLAR QONIQLASH DARAJASIGA TA'SIRI	414
<i>Ro'ziboyev Shuxrat Komilovich</i>	
BOJ-TARIF SIYOSATI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ILMIY-AMALIY YO'NALISHLAR	418
<i>Pardayev Ilhomjon G'ulom o'g'li</i>	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHDA BOSHQARUV KADRLARINING KOMPETENSIYASI	424
<i>Mahsutaliyev Abdusalom Hasanovich</i>	

ZIYORAT TURIZMIDA DESTINATSIYA VA GEOAXBOROT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	433
Qosimov Jahongir Ro'ziboyevich, Suyunova Nilufar	
YEVROPA DAVLATLARIDAGI KORXONALARDA MOLIYAVIY REJALASHTIRISH AMALIYOTINING TAHLILI VA ULARDAN O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA QO'LLASH MASALALARI	440
Pardayev Jamshid Muzaffarovich	
TASHKILOTNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA LOYIHALARINI BOSHQARISH	446
Xasanov Odilxon Kaxxorovich	
O'ZBEKISTON TURIZM SANOATINING XALQARO RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA STRATEGIK MARKETING TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH	450
Kobilova Shozoda Timurovna, Isxakova Sarvar Ayubovna	
THE ROLE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LABOR THEORY: EVOLUTION, CHALLENGES AND FUTURE PROSPECTS	456
Tukhliyev Bakhodir Adinaevich	
ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ПЕРВОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СИСТЕМЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	460
Астанов Зафар Муродуллаевич	
TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR PLATFORMALARINI YARATISH VA ULARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	466
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
KICHIK VA O'RTA BIZNESNI YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI	472
Norboyev Sarvar Azodovich	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHDA INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	476
Xatamova Manzura Ochilidiyevna, Safarov Botir Isaq o'g'li	
MAXSUS IQTISODIY ZONALARDA SOLIQ MA'MURIYATCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING METODOLOGIK YONDASHUVLARI	482
To'rayeva Nafisa Odiljonovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING PUL MUOMALASI BARQARORLIGIGA TA'SIRINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	487
Xazratkulov O'ktamjon Xikmatullayevich	
O'ZBEKISTONDA TAKSI XIZMATLARI BOZORIDA INSTITUSIONAL ISLOHOTLARNING IQTISODIY AHAMIYATI	491
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li	
EKOLOGIK TANGLIK SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGIDA YERLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH	497
Kudiyarov Aybek Alisherovich	
BANK LIKVIDLIGINI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	502
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
IQTISODIY FAOLIYAT TURLARI BO'YICHA SANOAT ISHLAB CHIQRISH TARKIBIY O'ZGARISHLARNI BAHOLASH	509
Almardanova Farzona Tulkin qizi, Kasimov Azamat Abdulkarimovich	
QUYI AMUDARYO IQTISODIY MINTAQASI CHEGARABO'YI HUDUDLARINING TURISTIK IMKONIYATLARI	515
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
SURXONDARYO VILOYATIDA ULGURJI SAVDO HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH	522
Turopova Sohiba Djumanazarovna	
MINTAQADA INNOVATSION USULDA BALIQ YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	531
Davranov Odil Jumanazarovich	

ISHLAB CHIQRARISH XARAJATLARI VA MAHSULOT TANNARXINING BOSHQARUV TAHLILINI AMALGA OSHIRISH USULLARI	538
Xamidova S.Ya.	
STRATEGIES FOR INCREASING COMPETITIVENESS IN DEVELOPING EXPORT ACTIVITIES IN SMALL ENTERPRISES.....	544
Nasridinova Shokhida Taufikovna	
SANOAT KORXONALARINI BOSHQARISHDA ILMIY-NAZARIY QARASHLAR	551
To'g'onov Ibroximxo'ja	
XUSUSIY TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY RESURSLARINI MUSTAHKAMLASHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI.....	555
Xolmatov Dilmurod Maxmudjonovich	
PENSIYA JAMG'ARMASI DAROMADLARI SHAKLLANISHI MASALALARI.....	562
Sherjonov Doniyor Saparbaevich	
EKSPORT VA VALYUTA OPERATSIYALARINING NAZARIY VA HUQUQIY ASOSLARI.....	566
Sobirova Xilola Rustam qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA AHOLI JON BOSHIGA CHAKANA SAVDO AYLANMASI HAJMI KO'RSATKICHLARINI ARIMA MODEL YORDAMIDA PROGNOZLASHTIRISH.....	571
Qudratova Shahnoza Shuhrat qizi	
XO'JALIK JAMIYATLARIDA BOSHQARUV ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	579
Valijonov Akmaljon	
XIZMATLAR IQTISODIYOTI VA UNI RIVOJLANISHNING NAZARIY ASOSLARI	584
Abduxoliqova Farangiz Abduxoliq qizi	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT-LOGISTIKA TIZIMI: HOZIRGI HOLATI, MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	588
Kuvandikov Shuxrat Oblokulovich, Abduxalikova Komila Abduxalikovna	
ИНТЕГРАЦИЯ МЕТОДОВ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ABC) И ЦЕЛЕВОГО КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ (ТС) КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА	595
Киличева Ф.Б.	
GAZ TARMOQLARINI MODERNIZATSIYA QILISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	601
Xamidov Xayriddin Faxritdinovich	
SOLIQ NAZORATI TIZIMI: IQTISODIY MOHIYATI, SHAKLLARI VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	606
Donaboyev Dostonbek Xusan o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЕГО ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ	610
Агзамов Авазхон Талгатович, Алиева Сусанна Сейрановна	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARINING AKTIV OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	618
Sardor Karimov Boydulla o'g'li	
INVESTITSION JOZIBADORLIKNING IQTISODIY MOHIYATI VA INVESTITSIYA NAZARIYALARI INTEGRATSIYASI	624
Abdullayeva Nilufar Ruslanovna	
QURILISH KORXONALARINI KORPORATIV QIMMATLI QOG'OZLAR ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIY TAJRIBASI VA UNI QO'LLASH YO'NALISHLARI.....	630
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
OPEN BANKING AS A DRIVER OF FINANCIAL INNOVATION AND INCLUSION IN UZBEKISTAN'S BANKING SECTOR	637
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Asadbek Ergashov	
TIJORAT BANKLARINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BOSHQARISH VOSITALARI	642
Sadikov Q.M.	

BOSHQARUV HISOBIDA NARX SHAKLLANISHINING NAZARIY JIHATLARI (TOVAR BOZORIDA USTUN MAVQEGA EGA XO'JALIK SUBYEKTLARI MISOLIDA).....	646
Xaitmetov Elmurat Sidikmatovich	
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЁМКОСТИ ВВП НА ОСНОВЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ	652
Муслимова Ф.С., Хашимова Н.А.	
XALQARO LOYIHALARNI BOSHQARISHDA RAQAMLI INTEGRATSIYA YETUKLIGI MODEL VA SAMARADORLIKNI BAHOLASH METODOLOGIYASI	659
Ne'matova Bonura Umid qizi	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA ICHKI AUDITNING MOHIYATI, MAQSADI VA ASOSIY VAZIFALARI	664
Mamatqulov Avazbek Axmadaliyevich	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI FAOLIYATIDA ZAMONAVIY BOSHQARUV ASOSIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH.....	674
Xusanova Gavhar	
MAHALLIY SHAROITDA SUV TEJOVCHI TEXNOLOGIYALARNI KO'P MEZONLI BAHOLASHNING IQTISODIY YO'NALTIRILGAN GIBRID MODEL VA UNING AMALIY QO'LLANILISHI.....	679
Mirzayeva Shaxnoza Mamat qizi	
BUDJET TASHKILOTLARIDA BUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNING NAZORATINI TASHKIL QILISH.....	688
Dadaboyev Tulqinjon Yusupjonovich, Dadaboyev Abdurahmon Ne'matjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING IQTISODIY OMILLARI VA ZAMONAVIY AHAMIYATI	693
Yusubov Inomjon Ikrom o'g'li	
MOLIYAVIY RESURLARNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK VA AMALIY JIHATLARI	699
Narzulloyev Behruz Baxtiyor o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI BANK XIZMATLARI AMALIYOTI TAHLILI	702
Kazakbayev S.B.	
BOG'DORCHILIK TARMOG'NI RIVOJLANTIRISHDA SUV TEJAMKOR TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	705
Sattorov Orifjon Boymurodovich	
MHXS ASOSIDA SUG'URTA KOMPANIYALARINING BUGALTERIYA HISOBI VA MOLIYAVIY TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH STRATEGIYALARI.....	709
Alimov Baxodir Batirovich	
QISHLOQ XO'JALIGINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA DAVLATNING IMTIYOZLI MOLIYALASHTIRISH MYEXANIZMLARIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH	718
Xolmatov Sanjarbek Xojimamatovich	
MAHALLA TIZIMIDA INSON KAPITALIDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INKLYUZIV IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI.....	724
Berkinov Bozorboy Berkinovich	
XALQARO TURIZM BOZORIDA MICE TURIZMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI	728
Fayyoza Xalimova Nafasovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA MIJOZLARGA YO'NALTIRILGAN BIZNES JARAYONLARINI TRANSFORMATSIYA QILISH AMALIYOTI.....	733
Azimov Asrorjon Muzaffarjonovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANDLIKNI LEGALLASHTIRISHNING INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARI	737
Xalimbetov Farxad Bagibekovich	
TIJORAT BANKLARINING BIZNES EKOTIZIMI MUAMMO VA YECHIMLAR	742
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI YALPI HUDUDIY MAHSULOT XAJMIGA ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTISIYALARNING TA'SIRI	749
Sultanov Anvar Abdullaevich	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA QURILISH SANOATINING IQTISODIY HOLATI.....	754
Axmedova Sanobar Ikrom qizi, Davlatov Ahmadjon Anvarbek o'g'li	
DAVLAT XUSUSIY SHERIKCHILIK LOYIHALARIDA VUJUDGA KELADIGAN RISKLARGA QARSHI UZOQ MUDDATLI IQTISODIY STRATEGIYALAR	760
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li	
MODERN MODELS OF SALES LOGISTICS IN THE SERVICE SECTOR: MARKETING ASPECT AND AREAS FOR IMPROVEMENT	764
Mamatkulova Shoirra Djalolovna	
РОЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВА.....	769
Ахмедова Азиза Тохировна, Зайналов Ж.Р.	
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА КАК ОСНОВА ФИНАНСОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПРЕДПРИНЕМАТЕЛЬСТВЕ.....	774
Айматова Фарида Хуразовна	
XORIJIY MOLIVAVIY RESURLAR VA ULARNING IQTISODIY O'SISH SIFATINI TA'MINLASHDAGI O'RNI	778
Xomidova Kamola G'olib qizi	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA TO'LOV QOBILİYATINI OSHIRISHGA QARATILGAN ICHKI BOSHQARUV INSTRUMENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH	783
Xattabov Murodulla Batirovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING MINTAQALAR BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI	788
Hakimova Nozimaxon Sobirjon qizi	
O'ZBEKISTON QURILISH KORXONALARIDA KORPORATIV-IJTIMOY MAS'ULIYAT HOLATI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	795
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА УЗБЕКИСТАНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ.....	803
Ишонкулова Феруза Асатовна	
CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	808
Sadinov Aziz Ziyadullayevich	
BOJXONA BOSHQARUVIDA RAQAMLASHTIRISHNING XALQARO TAJRIBASI	814
Radjapova Latofat Sardorovna	
MILLIY IQTISODIYOTDA SANOAT KORXONALARI RIVOJLANISHI XUSUSIYATLARI	821
Abdullayeva Madina Kamilovna	
UY-JOY QURILISHI SOHASIGA ESKROU MEXANIZMINI JORIY ETISH ORQALI ULUSHDORLAR MABLAG'LARINI HIMOYA QILISH ISTIQBOLLARI.....	827
Nigmatov Akbarjon Anvarovich	
TASHQI SAVDO BALANSINI MUVOZANATLASHTIRISH	831
Rahimov Eshmurod Normurodovich, Misliddinov Ikromjon Kamoliddin o'g'li	
DON VA UN MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARIDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING YEVROPA TAJRIBASI	837
Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li	
RAQAMLI SUG'URTA (INSURTECH) EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA O'ZBEKISTONDA MOLIVAVIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	842
Nozimov Eldor Anvarovich	
MAHALLIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ASOSIDA IMPORT O'RNINI BOSUVCHI MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH STRATEGIYASI	847
Sobitova Ra'no Solidjonovna	

XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING XORIJ TAJRIBALARI.....	850
Raxmonov Aziz Iskandarovich	
COST ANALYSIS IN FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING PLANTS.....	855
Rahmatullayev Mirjalol Khatam ogli	
OLIY TA'LIM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH TIJORAT SIRINING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	861
Butayev Dilshod Eshbekovich	
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ОБЛАЧНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ СИСТЕМЫ: НАДЁЖНОСТЬ ОТЧЁТНОСТИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ.....	867
Бозорова Озода Рахимовна	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA BANKLARNING CHAKANA KREDITLASH AMALIYOTI TAHLILI.....	872
Axmedova Dilrabo Kurbondurdi qizi	
XALQARO STANDARTLARNI AMALGA OSHIRISH JARAYONIDA AUDITORLAR VA KORXONALAR UCHUN AMALIY TAVSIYALAR.....	877
Ibragimov Azizbek Keldibek o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	882
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY NATIJALAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH.....	888
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI SOLIQ IMTIYOZLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISHNING AMALDAGI HOLATI.....	894
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
АДАПТАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	901
Абилов Эльман Худаверди оглы	
QURILISH SOHASIDA KORPORATIV IJTIMOY MAS'ULIYAT: XALQARO TAJRIBA VA QIYOSIY TAHLIL.....	906
Murotkosimov Shoxrux Abdusalimovich	
TADBIRKORNING KREDIT, FOIZ, SOLIQ TO'LOVLARI VA ULARNI OPTIMALLASHTIRISH YO'LLARI XUSUSIDA.....	914
Hakimov Odil Arziqulovich	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA IQTISODIYOTNING REAL SEKTORIGA KIRITILGAN INVESTITSİYALARNI MOLIYALASHTIRISHNING XUSUSIYATLARI.....	918
Xoshimov Sobir Murtazayevich	
KORXONALARDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI.....	925
Xalilova Aziza Rustamovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	930
Uzakova Umida Ruziyevna	
INVESTITSIYA JALB QILISHNING HUDUDIY MEKANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY MAZMUNI.....	936
Shamsiyeva Ruxsora Nasirovna	
HUDUDLARNING TURISTIK SALOHİYATINI OSHIRISHDA TURISTIK ZONALARNING AHAMIYATI.....	940
Umarova Mahliyo Yaxshiboy qizi	
HUDUD OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SANOATI ISHLAB CHIQARISH KO'RSATKICHLARI SAMARADORLIGINING EKONOMETRIK VA STATISTIK TAHLILI.....	945
Xursanov Sherzod Ulaboyevich	
YUK TASHUVLARIDA LOGISTIK PROVAYDERLAR FAOLIYATINING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	951
Mannapova Feruza Faxriddin qizi	

MAMLAKAT BANKLARI TOMONIDAN ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI	956
<i>Mirzaraximova Aziza Azimdjano</i>	
IQTISODIYOTDAGI TARKIBIY O'ZGARISHLARNI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI RAQOBATCHILIK MUHITINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	963
<i>Maxmudova Ferangis Raxmatillayevna</i>	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOT TARAQQIYOTINING HOLATI VA USTUVOR MAQSADLI KO'RSATKICHLARI	968
<i>Saidova Madinaxon Hoshimjon qizi</i>	
FERMER XO'JALIKLARINING O'ZBEKISTON AGRAR SEKTORIDAGI O'RNI VA AHAMIYATI.....	973
<i>Islamova Dilnoza Isamidinovna</i>	
ZIYORAT TURIZMINING MINTAQAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI.....	978
<i>Uzaqov Jamshid Norboyevich</i>	
TIJORAT BANKLARINING EMISSION OPERATSIYALARINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	983
<i>Shaymanov Mexrididdin Ibragimovich</i>	
ISLOM MOLIYASIDA MAJBURIYAT VA OMONAT MEXANIZMLARI: RAHN, VADIYA VA HAVALA.....	987
<i>Sadikova Ra'no Abdullaevna</i>	
FIRIBGARLIK BILAN BOG'LIQ AUDITORLIK TEKSHIRUVI RISKLARINI KAMAYTIRISH MASALALARI	991
<i>Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ UZAUTO MOTORS.....	996
<i>Шарипов К.А., Зайнутдинова У.Дж.</i>	
XIZMATLAR SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA BANDLIK BILAN TA'MINLASHGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR VA MUAMMOLAR TADQIQI.....	1005
<i>Mirzayev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich</i>	
YO'LOVCHI TASHISH XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	1010
<i>Alisher Kurambayev</i>	
SUG'URTA XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TAKAFUL SUG'URTASINING O'RNI VA IMKONIYATLARI.....	1014
<i>Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li</i>	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSION FAOLIYATNI AMALGA OSHIRISHNING JORIY HOLATI TAHLILI.....	1020
<i>Valikulov Sherzod Zaynitdinovich</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA MARKETPLEYSLARNI SHAKLLANTIRISH: INVESTITSIYALAR, XARAJATLAR VA FOYDA.....	1029
<i>Axmedova Dilshoda Xayrulla qizi</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA MARKETING SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	1033
<i>Maxmudov Tohirjon Olimjonovich, Muminova Shahlo Madaminjon qizi</i>	
OLIY TA'LIMDA GENDER TENGLIKNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	1039
<i>Xaydarova Sayyora</i>	
ANALYZING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF SOUTH KOREA IN GLOBAL MICE TOURISM: HISTORICAL AND CULTURAL DIMENSIONS.....	1043
<i>Ortikova Sabohat, Gulomova Mukhlisa, Ochilova Hilola Farmonovna</i>	
MEHMONXONA BIZNESIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH ORQALI XIZMAT KO'RSATISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)	1050
<i>Usmanova Gulida Valiyevna</i>	
ETHICAL ASPECTS OF ECOTOURISM: BALANCING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND MORAL RESPONSIBILITY.....	1055
<i>Gulbakhor Sattarovna Abdullakhanova</i>	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLARDA INVESTITSIYA FAOLLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	1062
<i>Sobirov Abdurasul Abdugafarovich</i>	

KADRLAR BOSHQARUVIDA INNOVATSION YONDASHUVLAR.....	1068
Urazov Sadulla Shodiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MOLIYAVIY JINOYATLARNING OLDINI OLISHDA KOMPLAENS-NAZORATNING ROLI.....	1074
Zokirov Ismoiljon Ibroximovich	
AGROSERVIS SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH YO'LLARI	1078
Pardayev Mamayunus Qarshibayevich, Feruz Nematullayevich Abilov	
KO'MIR UCHUVCHI KULI ASOSIDAGI FLY ASH BETON VA GEOPOLIMER MATERIALLARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN IQTISODIY VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH	1083
Muradov Botir Hayat	
КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	1091
Рахимова Манзура Хамид кизи	
DUE DILIGENCE IN AUDITING AS A FACTOR ECONOMIC EFFICIENCY IN THE AGRICULTURAL SECTOR.....	1098
Sidikov Dilmurod	
MAJBURIYATLAR HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	1102
Ergasheva Vasila Abdumajitovna	
ИННОВАЦИОННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ И ПРОЦЕССЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ	1106
Рахимова Тамила Баходур кизи	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM EKSPORT XIZMATLARI MOLIYAVIY NATIJADORLIGINI TA'MINLASH YO'LLARI.....	1113
Abdusattarova Dildora Bohodirovna	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI DAVLAT TOMONIDAN MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH BORASIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBA VA UN DAN O'ZBEKISTONDA FOYDALANISH ISTIQBOLLARI	1120
Djurayeva Lola Abdugabbarovna	
HUDUDLARDA AHOLI DAROMADLARINI OSHIRISHDA DAVLAT BUDJETIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	1125
Egamnazarova Gulnoza Xolmurod qizi	
O'ZBEKISTON ISLOHOTLARI ISTIQBOLIDA BARQAROR RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARI HAMDA ESG INDIKATORLARINI JORIY ETISH	1129
Mirzaaxmedova Nodira Asqarali qizi, Tursunxodjayeva Shirin Zafar qizi	
O'ZBEKISTONDA KREDIT VA MOLIYAVIY TIZIMNI MODERNIZATSIYALASH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR	1135
Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
O'ZBEKISTON FRANCHAYZING BREN DLARINING XALQARO BOZORLARDA IMIJINI MUSTAHKAMLASHDA ZAMONAVIY BREND BUKLAR YARATISHNING NAZARIY ASOSLARI VA AMALIY YECHIMLARI	1140
Xodjayev Anvar Rasulovich	
MINTAQANING INVESTITSIYA OQIMLARI VA TASHQI IQTISODIY ALOQALARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK TAHLILI	1147
G'oyibnazarov Muxammad Xamidbekovich	
O'ZBEKISTON AGROTADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISH STRATEGIYALARI VA IMKONIYATLARI	1152
No'monov Otabek O'rmonjon o'g'li	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INVESTITSION FAOLIYATI VA IQTISODIY SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	1157
Xakimov Akbar Anvarovich	

TIJORAT BANKLARI XIZMATLARINI RAQAMLASHTIRISHNING IQTISODIY MOHIYATI VA UNING BANK FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	1162
Atamuradov Bozorboy Berdimuratovich	
O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY SIYOSATNI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	1168
Sayitbayev Shermirza Datkamirzaevich	
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ БЮДЖЕТОВ ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ОПЛАТЕ ПО КЛИНИКО-ЗАТРАТНЫМ ГРУППАМ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	1173
Эрматов Зохид Шавкатович	
SUSTAINABLE TOURISM IN KARAKALPAKSTAN: LINKING CULTURE, COMMUNITIES, AND ECOLOGY.....	1179
Indira Ermekebaeva	
TARIFLASH VA REZERVLASHNING ILMIY-AMALIY MODEL (O'ZBEKISTON SHAROITIGA MOSLASHTIRILGAN).....	1184
Maxmudov Komoliddin Rozmetovich	
XORIY TAJRIBASI ASOSIDA O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	1188
Akmalova Ziyoda Doniyorovna	
ECONOMIC EFFECTS OF GASTRONOMIC TOURISM: AN ANALYSIS OF TOURISTS' FOOD EXPENDITURE PATTERNS.....	1193
Iroda Abdieva G'ayrat kizi	
WAYS OF IMPROVING AGRITOURISM IN UZBEKISTAN	1198
Ruxangiz Mirfayzovna Mavlonova, Istamkhuja Olimovich Davronov	
TA'LIM TIZIMIDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHNING DOLZARB MASALALARI.....	1203
Kaxxarov Ulug'bek Xalmatovich	
YASHIL IQTISODIYOT RIVOJLANISHINING ISH BILAN BANDLIKKA TA'SIRINI BAHOLASH METODOLOGIYASI.....	1208
Bobojonov To'liqinbek Maxmud o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING INNOVATSION FAOLLIGINI OSHIRISH: MAVJUD MUAMMO VA ISTIQBOLLI IMKONIYATLAR.....	1213
Zokirov Fayzullo Maxamatovich	
ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ.....	1219
Суюнова Камилла Бахромовна, Файзуллаев Аслиддин Сафар угли	
ТЕОРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ВЫБОРА: ОБЗОР КЛАССИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ, МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПОДХОДОВ И СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ	1223
Камилова Наргиза Абдукажоровна	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА ИНФЛЯЦИЮ И ЗАНЯТОСТЬ	1227
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Асадова Шохида Азаматовна	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TAKOFUL SUG'URTA FONDLARINI SHAKLLANTIRISH.....	1232
Alimov Sherzod Choriyevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI KREDITLASH MEXANIZMLARINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	1238
Bo'taev O'tkir Eshboevich	
PUL MABLAG'LARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI.....	1242
Xalikov Baxrom Shomurovich	
O'ZBEKISTON SANOATINI RIVOJLANTIRISHDA ENERGIYA TA'SIRINI QISQA VA UZOQ MUDDATLI BAHOLASH SAMARASI	1247
Jabbarov Nurbek Atanazarovich	
IQTISODIYOTDA ENERGIYA TIZIMINING TUTGAN O'RNINI MODELLASHTIRISHDA ARDL MODELINING NAZARIY AHAMIYATI	1252
Kuralbayev Jo'rabek Oybekovich	

DAVLAT TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	1256
Salamov Islom Tashkazzakovich	
МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА.....	1263
Касимова Наргиза Сабитджановна	
SIRKULAR BIZNES-MODELLARNI MOLIALASHTIRISH MODELLARI EVOLYUTSIYASI.....	1268
Isamuxamedov Boxodir Baxramovich	
HUDUDIY MARKETING KONSEPSIYASI ASOSIDA NAVOIY VILOYATINING EKOTURISTIK RESURLARINI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	1274
Shodiyev Sanjar Ruzukulovich, Abdurahmonova Shahlo Serali qizi	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	1281
Sabirov Xamid Qo'ziboyevich	
HUDUDLARNI BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANTIRISHNI TA'MINLASHDA QISHLOQ XO'JALIGI ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	1285
N.Bekmurodov	
KORXONALAR INVESTITSION VA INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI.....	1291
Gafurova Umida Fatixovna	
SOLIQ TIZIMIDA SOLIQ RISKINI BAHOLASH USLUBIYOTI	1296
Fayziyev Orifjon Olimovich	
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ И ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА.....	1302
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INVESTITSIYA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI: O'ZBEKISTON VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR QIYOSIY TAHLILI.....	1310
Mangliyev Bezzod To'raboy o'g'li	
RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINING TRANSFORMATSIYASI	1315
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
MEHNAT MUNOSATLARINI TARTIBGA SOLISHDA RAQAMLI PLATFORMALARINING O'RNI	1321
I.A.Bakiyeva, S.A.Bozorova	
O'ZBEKISTONDA TURISTIK-REKREATSION INFRATUZILMANING RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	1327
Usmanova Zumrad Islamovna	
"YASHIL" XIZMAT KO'RSATISH MODELINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI IQTISODIY O'SISHNI RAG'BATLANTIRISH: SOLIQ SIYOSATI VA DAVLAT BOSHQARUVI JIHATIDAN TAHLIL.....	1333
Haqnazarova Yulduz Juraqulovna	
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ: ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЙОНОВ	1339
Keunimjaev Muxamedali Kuanyshbaevich	
TRANSPORT INFRATUZILMASI RIVOJLANISHINING HUDUDLARARO IQTISODIY TENGSIZLIKNI KAMAYTIRISHDAGI ROLI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	1344
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHNING ILMIY TADQIQOTLARDAGI TALQININING ILMIY TAHLILI.....	1350
Ro'ziqulov Shunqor Tohir o'g'li	
BANKLARNING QO'SHILISH VA QO'SHIB OLIH OPERATSIYALARINING MOLIVAVIY BARQARORLIKKA TA'SIRI	1356
Azlarova Aziza Axrarovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
RAQAMLASHTIRISH ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISH VA RAQOBATBARDOSHLIKNI TA'MINLASH ISTIQBOLLARI	1361
Umurzak Ablakulovich Radjabov	

ISHLAB CHIQRADIGAN SANOATNING IQTISODIYOTDAGI TUTGAN O'RNI, AHAMIYATI VA UNING TASNIFLANISHI	1366
Mallaboyev Anvarjon Sotvoldiyevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SUVDAN FOYDALANISH VA SUV ISTE'MOLI TARTIBINI AMALGA OSHIRISH.....	1374
Matkarimov Mansur Maksudovich	
DEVELOPMENT OF HERITAGE-BASED EXCURSION ACTIVITIES IN THE BUKHARA REGION	1379
Murodjonov Bahrombek Gulomaliyevich, Istamkhuja Olimovich Davronov, Radjabov Odil Olimovich	
TRANSPORT TURLARI FAOLIYATINI BIRLASHTIRISH ORQALI XIZMAT KO'RSATISH SIFATINI OSHIRISH.....	1385
Giyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
TEMIR YO'L TRANSPORTI RIVOJLANISHIGA HISSA QO'SHGAN OLIMLARNING ILMIY QARASHLARI VA ULARNING ZAMONAVIY XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.....	1388
Usmonov Shermuhammad Xaydar o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARDAN OLINADIGAN YER SOLIG'I MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	1391
Ramazonov Shamil Ulug'bek o'g'li	
IJTIMOYIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHASI, MOHIYATI VA AHAMIYATI	1396
Muxsiddinov Mansurjon Maxmudjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGIGA MO'ljALLANGAN YERLARNI BOSHQA YER TOIFALARIGA O'TKAZISHNING MIQDORIY VA SIFAT O'ZGARISHLARI.....	1400
Safayev Sanjarbek Zafarbek o'g'li	
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ И ДЕНЕЖНОЙ МАССОЙ В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА	1405
Холмуродов Жавохир Бахтияр ўғли	
NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLAR MEHNAT BOZORINING O'ZIGA XOS SEGMENTI SIFATIDA	1410
Sevunov Turg'unbek Radjabovich	
SURXONDARYO VILOYATIDAGI "ZARCHOB" GESNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	1414
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna, Ollanazarov Boburjon Alisher o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕРВИСНОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА.....	1418
С.А. Исхакова	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA MA'SULIYATLI ISTE'MOLNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	1424
Rashitova Nilufar Xatambayevna	
TO'QIMACHILIK KORXONALARINING EKSPORT VA ICHKI B2B BOZORIDAGI O'RNI.....	1433
Sapayeva Nilufar Qadamboyevna	
AGROSANOAT KLASTERLARINI SHAKLLANTIRISH VA BOSHQARISH MODELLARI	1441
Yusupova Feruza Yo'ldoshevna	
MINTAQADA ENERGIYA TA'MINOTI TIZIMLARINI OPTIMALLASHTIRISHNING ZAMONAVIY MODELLARI	1449
Masharipov Aziz Axmadjanovich	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY FAOLIYATINI OPTIMALLASHTIRISH ASOSIDA INVESTITSIYA SALOHİYATINI OSHIRISH	1458
Tillayeva Barno Ramizitdinovna	
TO'G'RI SOLIQLARNING XORIY TAJRIBASINI QIYOSIY TAHLILI.....	1463
Ergashov Jamshid Ashurovich	
DAVLAT BUDJETIDAN "YASHIL MAKON" UMUMMILLIY LOYIHASINI AMALGA OSHIRISH UCHUN AJRATILADIGAN MABLAG'LARDAN SAMARALI FOYDALANISH MASALALARI	1471
Umarov Umid Panjiyevich	
XIZMATLAR SOHASIDA INVESTITSION RESURLARNI INNOVATSIYALARGA YO'NALTIRISH MEKANIZMLARI	1476
Ashurova Maftuna Ortiq qizi	
NOBANK KREDIT TASHKIOTLARI LIKVIDLIGINI TA'MINLASHNING DOLZARB MASALALARI.....	1483
Uluxo'jayeva Umida Abdullayevna	

OLIV TA'LIM MUASSASALARI REYTING TIZIMI: XALQARO TAJRIBA VA MILLIY BOSHQARUV AMALIYOTI.....	1488
Xudoyqulov Husen Ahadovich	
SOLIQLAR BUDJET DAROMADLARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH OMILI	1495
P.SH.Usmonov	
PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA INVESTITSIYA JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH	1499
B.Q. Madartov	
SUG'URTA SOHASIDA RAQAMLASHTIRISH CHORALARINING JORIY ETILISHI VA ERISHILADIGAN NATIJALAR TAHLILI.....	1502
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
TOVARLAR VA XIZMATLARNI TABAQALASHTIRISH STRATEGIYASINING XUSUSIYATLARI	1507
Sodiqov Miraxror Abbas o'g'li	
DETERMINANTS OF FINANCIAL MARKET PARTICIPANT EFFICIENCY IN AN INNOVATION-DRIVEN ECONOMY.....	1512
Khotamkulova Madina	
EFFICIENCY OF IMPROVING THE IT SERVICES EXPORT	1517
Uzakov Ortik Shaymardanovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ENERGETIKA SOHASIDA OLIB BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR.....	1522
Saidov Mash'al Samadovich	
SANOAT TARMOQLARIDA INVESTITSIYA FAOLLIGINI OSHIRISH VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI.....	1530
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
INVESTITION JOZIBADORLIKNI OSHIRISH ORQALI MINTAQALARDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	1537
Qobilov Anvar Eshpo'latovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR.....	1542
Karimov Islombek Bekpo'lat o'g'li	
"YASHIL IQTISODIYOT" DOIRASIDA INVESTITSIYA SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI MINTAQALAR IJTIMOY RIVOJLANISHINI QO'LLAB-QUVVATLASH	1546
Qobilov Anvar Eshpo'lotovich	
JAHON IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA XALQARO MOLIYANING AHAMIYATI VA UNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI.....	1552
Muxammedova Zarina Murodovna	
ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ КОРРЕКТИРОВОК В СТРАНАХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ	1556
Qian Xuanhong, Наров Улугбек Ирискулович	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TRANSPORT XIZMATLARI RAQOBATDOSHLIGINI TA'MINLASHNING TUSHUNCHAVIY VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	1562
Qodirov Tuyg'un Uzoqovich	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В КАРАКАЛПАКСТАНЕ.....	1568
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
MEHNAT UNUMDORLIGI, ISHLAB CHIQRISH VA BANDLIK INTEGRATSIYASI: IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	1573
Muxammedov Murod Muxamedovich	
BUXORO VILOYATIDA INNOVATSION FAOLIYAT DINAMIKASI VA UNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI (2020–2024-YILLAR TAHLILI).....	1577
Tursunova Nazokat Tolibjonovna	
O'ZBEKISTONDA EKOLOGIK MUAMMOLARNING IJTIMOY-IQTISODIY OQIBATLARI KELIB CHIQISHI.....	1582
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdulniyazov Murodbek Murodbek	
THE CONCEPT OF INSTITUTIONAL TRANSFORMATION IN VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTIONS AND ITS THEORETICAL FOUNDATIONS	1588
Abdulmajeed Nabeel Azouz	

MAHALLIY BUDJETLARDA BUDJET INTIZOMINI KUCHAYTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI: O'ZBEKISTONDA HUQUQIY CHYEKLOVLAR, TRANSFERTLAR VA INSTITUSIONAL RAG'BATLAR TAHLILI.....	1595
Sharipov Abror Komilovich	
MAHALLIY BUDJETLARNI MOLIYAVIY RESURSLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI	1601
Imanova Umida Baxtiyorovna	
MILLIY IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING INSTITUSIONAL VA IQTISODIY OMILLARI	1606
Yo'ldosheva Maftuna Baxtiyor qizi	
SUG'URTA KOMPANIYALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA XORIJ TAJRIBASIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	1612
Nosirov Jasur Tursunpulotovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA UNIVERSITETLARDA INSON KAPITALI RIVOJLANISHI	1618
Boboxo'jayev Asliddin Muzaffarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INSON KAPITALINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	1623
Axmadaliyeva Niholaxon	
QISHLOQ XO'JALIGIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR JORIY ETILISHINING RESURS SAMARADORLIGIGA TA'SIRI.....	1628
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
AGRAR SOHADA TAKROR ISHLAB CHIQRISH JARAYONINIDA INVESTITSİYALAR.....	1632
Zaripov Azamat Juraevich	
SUG'URTA TASHKILOTLARIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITORLIK TEKSHIRUVLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	1638
Abduraimova Maftunaxon Axmatovna	
KORXONALARDA BOSHQARUV HISOBI METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	1646
Zaripova Sayohat Zafarovna	
SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	1650
Rixsiboyev Nozimbek Abdurasul o'g'li	
MEHMONXONALARDA INKLYUZIV XIZMATLARNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLARI	1655
Babamuradova Taxmina Ixtiyorovna	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI.....	1661
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li, Sayitbayev Shermirza Datkamirzayevich	
TA'LIM MUASSASALARIDA KO'CHMAS MULKNI UZOQ MUDDATLI IJARAGA OLISH: OPERATSION RISKLARNI BOSHQARISHNING SAMARALI MEKANIZMI.....	1665
Bozorov Alisher Ro'zimurodovich	
IQTISODIYOTGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISHNING IQTISODIY-MOLIYAVIY SHART-SHAROITLARI TAHLILI	1672
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
MOLIYAVIY HISOBOT TUZISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH	1680
Kozimjonov Abrorbek	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВОЕВРЕМЕННОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ	1686
Муртозаева Зарнигор Комол кизи	
ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	1691
Алмарданов Мухамади Ибрагимович	
ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ	1696
Алмарданов Мухамади Ибрагимович	
МЕТОДИКА МЕЗОУРОВНЕВОЙ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКИХ РЕГИОНОВ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ БЕНЧМАРКИНГ СО СТРАНАМИ СНГ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА)	1701
Б.Б. Собиров	

O'ZBEKISTONDA BUDJET XARAJATLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATI XODIMLARI MEHNATIGA HAQ TO'LASH TIZIMINING AMALIY HOLATI VA KO'RSATKICHLARI.....	1708
Oqiljonov Azizjon Olimjon o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARINI QARZ INSTRUMENTLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISHDA BARQARORLIK OBLIGATSIYALARI EMISSIYASIDAN FOYDALANISH.....	1715
Arifdjanova Yayraxon Usmonxo'jayevna	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH TARTIBI	1720
Shodiyev Akmal O'ktamjon o'g'li	

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH TARTIBI

Shodiyev Akmal O'ktamjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

E-mail: akmalshodiyev98@gmail.com

ORCID: [0009-0006-6262-2894](https://orcid.org/0009-0006-6262-2894)

Annotatsiya. Ushbu maqolada davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlari, ularning iqtisodiy ahamiyati hamda rivojlanish istiqbollari ilmiy jihatdan tahlil qilingan. Zamonaviy global iqtisodiy sharoitda davlatlarning ichki iqtisodiy integratsiyani chuqurlashtirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va investitsiyaviy faollikni oshirish zarurati tobora ortib borayotgani asoslab berilgan. Maqolada rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda DXSh asosida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishning ustuvor yo'nalishlari, moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va huquqiy asoslari yoritilgan. Shuningdek, davlat kafolatlari, subsidiyalar, grantlar, investitsiyalar va boshqa moliyaviy instrumentlarning infratuzilma loyihalarini samarali amalga oshirishdagi roli ochib berilgan. Tadqiqot davomida DXSh loyihalarining asosiy shartnoma shakllari, jumladan, konsessiya, ijara, lizing, mahsulot taqsimoti bitimlari va boshqa shartnoma modellari ko'rib chiqilib, ularning amaliy qo'llanish xususiyatlari ilmiy asoslangan. Bundan tashqari, davlat-xususiy sheriklik va korporativ ijtimoiy mas'uliyat o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik, ularning umumiy va farqli jihatlari tahlil qilinib, iqtisodiy hamda ijtimoiy samaradorlikka ijobiy ta'siri baholangan. Maqolada O'zbekistonda DXSh mexanizmlarini yanada takomillashtirish, ularni keng joriy etish, shaffoflikni oshirish hamda raqamli iqtisodiyot sharoitida samarali boshqaruv tizimlarini rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: davlat-xususiy sheriklik, infratuzilma loyihalari, moliyalashtirish mexanizmlari, investitsiyalar, konsessiya, ijara modeli, lizing, korporativ ijtimoiy mas'uliyat, iqtisodiy o'sish, davlat kafolatlari, subsidiya, grantlar, raqamli iqtisodiyot, investitsiya siyosati.

Abstract. This article provides a scientific analysis of the mechanisms for financing infrastructure projects based on public-private partnership (PPP), their economic significance, and development prospects. In the modern global economic environment, the increasing importance of deepening internal economic integration, modernizing infrastructure, and enhancing investment activity is substantiated. The article examines the priority areas, financial support mechanisms, and legal frameworks for financing infrastructure projects through PPPs in developing countries, including Uzbekistan. It also highlights the role of financial instruments such as government guarantees, subsidies, grants, investments, and other funding tools in the effective implementation of infrastructure projects. The study further explores the main contractual forms of PPP projects, including concessions, lease arrangements, leasing, production-sharing agreements, and other contractual models, as well as their practical application features. In addition, the interrelationship between public-private partnership and corporate social responsibility is analyzed by identifying their common and distinctive features and assessing their positive impact on economic and social efficiency. The article develops proposals and recommendations aimed at further improving PPP mechanisms in Uzbekistan, expanding their implementation, enhancing transparency, and developing effective management systems in the context of the digital economy.

Keywords: public-private partnership, infrastructure projects, financing mechanisms, investments, concession, lease model, leasing, corporate social responsibility, economic growth, government guarantees, subsidies, grants, digital economy, investment policy.

Аннотация. В данной статье проведен научный анализ механизмов финансирования инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), их

экономического значения и перспектив развития. В современных условиях глобальной экономики обоснована возрастающая значимость углубления внутренней экономической интеграции, модернизации инфраструктуры и повышения инвестиционной активности. В статье рассмотрены приоритетные направления, механизмы финансовой поддержки и правовые основы финансирования инфраструктурных проектов на основе ГЧП в развивающихся странах, в том числе в Узбекистане. Также раскрыта роль таких финансовых инструментов, как государственные гарантии, субсидии, гранты, инвестиции и другие источники финансирования, в эффективной реализации инфраструктурных проектов. В ходе исследования рассмотрены основные договорные формы проектов ГЧП, включая концессию, аренду, лизинг, соглашения о разделе продукции и другие договорные модели, а также раскрыты особенности их практического применения. Кроме того, проанализирована взаимосвязь между государственно-частным партнерством и корпоративной социальной ответственностью, определены их общие и отличительные черты, а также оценено их положительное влияние на экономическую и социальную эффективность. В статье разработаны предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию механизмов ГЧП в Узбекистане, расширению их внедрения, повышению прозрачности и развитию эффективных систем управления в условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктурные проекты, механизмы финансирования, инвестиции, концессия, модель аренды, лизинг, корпоративная социальная ответственность, экономический рост, государственные гарантии, субсидии, гранты, цифровая экономика, инвестиционная политика.

KIRISH

Jahon hamjamiyatida kuzatilayotgan iqtisodiy va geosiyosiy jarayonlar, shuningdek, moliyaviy-iqtisodiy cheklolarning kuchayib borishi sharoitida davlatlarning ichki iqtisodiy integratsiyasini rivojlantirish, infratuzilmani tubdan modernizatsiya qilish hamda iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini ta'minlash zarurati tobora ortib bormoqda. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda bir qator infratuzilma loyihalariga investitsiyalar jalb etish ko'lamini sezilarli darajada oshgan. Xususan, energetika sohasida 217 ta loyiha doirasida 67,9 mlrd AQSh dollari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida 10,5 mlrd AQSh dollari, transport sohasida 38 ta loyiha orqali 20,6 mlrd AQSh dollari, suv ta'minoti sektorida esa 9 ta loyiha doirasida 13 mlrd AQSh dollari miqdorida investitsiyalar yo'naltirilgan. Bu esa infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarining ahamiyati ortib borayotganini ko'rsatadi.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishni kengaytirish barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, xususiy sektor kapitalini jalb etish, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, xalqaro mehnat taqsimotiga integratsiyalashuvni jadallashtirish, tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish hamda yangi ish o'rinlarini yaratishda muhim omil sifatida qaralmoqda. Shu jihatdan, davlat-xususiy sheriklik infratuzilma salohiyatini oshirish, investitsion faollikni rag'batlantirish va hududiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashning samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

Jahonda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishda bir qator innovatsion mexanizmlar va moliyaviy vositalar qo'llanilmoqda. Jumladan, davlat kafolatlari, birgalikda investitsiya qilish, davlat obligatsiyalari, xususiy investitsiya jamg'armalari kabi vositalar iqtisodiy xatarlarni kamaytirish hamda xususiy sektorning infratuzilma loyihalariga bo'lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilmoqda. Mazkur loyihalarni moliyalashtirishda xalqaro moliya tashkilotlarining beg'araz mablag'lari va imtiyozli moliyaviy resurslarini jalb etish, Barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga yo'naltirilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlash, aholining turmush farovonligini oshirishga xizmat qiluvchi tashabbuslarni moliyalashtirish, moliyalashtirish shartlarini belgilashda xususiy sektorning uzoq muddatli manfaatlarini inobatga olish, shuningdek, loyihalar bo'yicha risklarni baholash va ularni samarali diversifikatsiya qilish masalalari muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirga qadar davlat-xususiy sheriklik asosidagi korxonalarni moliyalashtirish manbalarini bir qator xorijiy, MDH davlatlari hamda mahalliy olimlar va mutaxassislar o'z ilmiy ishlarida o'rgangan hamda tahlil etgan. Jumladan, ushbu masala xorijiy iqtisodchi olimlardan E. R. Yescombe, M. Friedman, H. Yurdakul, Knyupfer, Verner, J. Delmon, M. Gerrard va boshqalarning ilmiy asarlarida o'z aksini topgan.

MDH davlatlari olimlaridan T. Matayev, Ye. Dinin, N. Burnashev, Ye. Gubin, G. Fedorov, A. Zilmuxammedova, M. Sokolov, V. Kabashkin, O. Maxayeva, I. Ilina va K. Kartashov kabi tadqiqotchilar davlat-xususiy sheriklik asosidagi korxonalarini tashkil etish, moliyalashtirish va muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borgan.

Mahalliy olim va mutaxassislardan U. Sharifxo'jayev, D. Abdullayev, S. Elmirzayev, N. Jumayev, S. Yunusova, J. Hoshimov, N. Oblomurodov, N. Shavkatov, M. Raimjanova, S. Yakubova, A. Sultonov, B. Toshmurodova, J. Ataniyazov, T. Malikov, A. Islamkulov, O. Abduraxmanov, N. Kuziyeva, S. Karabayev va O'. Rajabovlarning ilmiy ishlarida davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etilayotgan korxonalar faoliyati, ularning moliyalashtirish manbalari hamda boshqaruv mexanizmlari bevosita va bilvosita tadqiq etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish mexanizmlarini ilmiy jihatdan o'rganish maqsadida tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, mantiqiy umumlashtirish, huquqiy-me'yoriy tahlil va iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot davomida DXSh loyihalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, shartnoma shakllari, investitsiyaviy hamkorlik modellari hamda korporativ ijtimoiy mas'uliyat bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni, xalqaro moliya institutlari materiallari va ilmiy adabiyotlar tadqiqotning nazariy-uslubiy asosi sifatida o'rganildi. Maqolada jadval ma'lumotlari asosida umumlashtirish usuli qo'llanilib, DXSh mexanizmlarini takomillashtirish, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish va infratuzilma loyihalarining samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy xulosalar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda mamlakatimizda aholi farovonligini oshirish yo'lida amalga oshirilayotgan keng ko'lamlil islohotlarni qo'llab-quvvatlash, turmush sharoitini yaxshilash hamda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yanada rivojlantirish zarurati tobora ortib bormoqda. Infratuzilmani yaratish, modernizatsiya qilish va investitsiyalarni jalb etishda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanish amaliyoti xalqaro tajribada o'zining samaradorligini ko'rsatmoqda. Xususan, rivojlanayotgan mamlakatlar tajribasi shuni tasdiqlaydiki, katta miqdordagi kapital qo'yilmalarni talab qiluvchi tarmoqlarda xususiy sektor ishtirokini kengaytirish iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, infratuzilma salohiyatini oshirish va investitsion faollikni rag'batlantirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-mayda qabul qilingan 112-sonli "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni¹ mamlakatimizda davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini tartibga solishning muhim huquqiy asosi hisoblanadi. Mazkur qonunga muvofiq, davlat-xususiy sheriklik sohasida davlat sherigi va xususiy sherikning huquq va majburiyatlari, loyihalarni amalga oshirish tartibi, davlat tomonidan beriladigan kafolatlar, shuningdek, sheriklik qoidalari va tartib-taomillaridan foydalanish imkoniyatlari belgilab berilgan.

Mamlakatimizda davlat-xususiy sheriklikni amalga oshirishda davlat hamkori va xususiy sherikning teng huquqliligi, shartnomaviy munosabatlarning ochiqdigi, oshkoraligi hamda manfaatdor tomonlar uchun tushunarli bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Davlat-xususiy sheriklik qoidalari va jarayonlariga izchil rioya etish, xolislikni ta'minlash, eng maqbul takliflarni tanlash mexanizmlaridan foydalanish hamda qarorlar qabul qilishda shaffoflikka amal qilish mazkur sohaning samarali rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, xususiy sheriklarni tanlash jarayonining adolatli va xolis mezonlarga asoslanishi davlat-xususiy sheriklik loyihalarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida muhim omil hisoblanadi. Xususiy sherikni tanlash va hamkorlikni yo'lga qo'yishda barcha ishtirokchilarga teng munosabatda bo'lish, tender jarayonlarida raqobat tamoyillarini ta'minlash, shaffoflik va ochiqlik mezonlariga rioya etish zarur. Bu esa davlat-xususiy sheriklik loyihalarida ishonch muhitini mustahkamlash, investitsion jozibadorlikni oshirish hamda infratuzilma loyihalarini samarali moliyalashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi (1-jadval).

¹ O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 2019-yil 10-maydagi O'RQ-537-son <https://lex.uz/docs/-4329270>

1-jadval

Mamlakatimizda davlat-xususiy sheriklikni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash turlari²

1-jadval
Mamlakatimizda davlat-xususiy sheriklikni moliyaviy jihatdan
qo'llab-quvvatlash turlari

Davlat-xususiy sheriklikni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari	1. Subsidiyalar, shu jumladan, xususiy sherikning davlat-xususiy sheriklik loyihasini amalga oshirishdan oladigan kafolatlangan eng kam daromadini ta'minlashga yo'naltiriladigan subsidiyalar.
	2. Davlat-xususiy sheriklik loyihasini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan aktivlar va mol-mulk tarzidagi qo'yilmalar.
	3. Davlat-xususiy sheriklik loyihasini amalga oshirish jarayonida ishlab chiqarilgan yoki yetkazib berilgan tovarlarning, ishlarning va xizmatlarning muayyan miqdorini yoki bir qismini iste'mol qilganlik yoxud ulardan foydalanganlik uchun to'lovga yo'naltiriladigan O'zbekiston Respublikasi byudjetlari tizimining byudjet mablag'lari.
	4. Byudjet ssudalari, qarzlari, grantlari, kredit liniyalari va moliyalashtirishning boshqa turlarini berish.
	5. Investorlar tomonidan majburiyatlarning bajarilishini ta'minlash maqsadida o'zaro kelishuvga ko'ra qo'shimcha kafolatlar berish.
	6. Soliq imtiyozlari va preferensiyalari, shuningdek, boshqa imtiyozlar.
	7. Boshqa kafolatlar hamda kompensatsiyalar.

Davlat siyosatining asosiy yo'nalishlarini quyidagi masalalarda ko'rish mumkin³:

- iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishini ta'minlash;
- davlat-xususiy sheriklik sohasidagi davlat dasturlarini ishlab chiqish, tasdiqlash va amalga oshirish;
- mavjud ijtimoiy infratuzilmani shakllantirish, tiklash, undan samarali foydalanish va uni saqlashga ko'maklashish;
- ijtimoiy infratuzilmadan foydalanish hamda unga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish;
- davlat xizmatlari sifatini yaxshilash va ulardan erkin foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish;
- xususiy sektorning moliyaviy mablag'larini, shu jumladan, xorijiy investitsiyalarni jalb etish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;
- davlat-xususiy sheriklikning institutsional-huquqiy asoslarini rivojlantirish va takomillashtirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, zamonaviy uslublar va texnologiyalarni joriy etish.

Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga xizmat qiluvchi infratuzilma loyihalarini amalga oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga qaratilgan davlat va xususiy sektor o'rtasidagi moliyaviy munosabatlar, institutsional tuzilmalar hamda tartib-taomillar majmui hisoblanadi. DXSh davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikning samarali shakli bo'lib, jamoat xizmatlarini taqdim etish samaradorligini oshirish, investitsion faollikni rag'batlantirish hamda iqtisodiy o'sishga munosib hissa qo'shish imkonini beradi.

Muayyan ijtimoiy ahamiyatga ega va foydali faoliyatni amalga oshirish maqsadida davlat, mahalliy davlat hokimiyati organlari va xususiy sektor o'rtasida davlat-xususiy sheriklik shartnomasi deb nomlanuvchi ma'muriy-

² O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi O'RQ-537-son "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni. – <https://lex.uz/docs/4329270>.

³ O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi O'RQ-537-son "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni. – <https://lex.uz/docs/4329270>.

xo'jalik shartnomasi tuziladi. Davlat-xususiy sheriklikning ushbu shakli amaliyotda keng qo'llaniladigan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. U davlat xizmatlarini ko'rsatish, boshqaruv faoliyatini amalga oshirish, davlat ehtiyojlari uchun mahsulot yetkazib berish, texnik yordam ko'rsatish hamda muayyan ishlarni bajarish bo'yicha shartnomalar tuzish imkonini beradi.

Mazkur ma'muriy-huquqiy munosabatlarda davlat zarur xarajatlarni qoplash va moliyaviy majburiyatlarni bajarishda ishtirok etishi mumkin, biroq mulk huquqi odatda xususiy sheriklarga o'tkazilmaydi. Xususiy sherik esa shartnoma shartlariga muvofiq o'z majburiyatlarini bajarish orqali daromad, foyda yoki to'lovlarning oldindan belgilangan qismidan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Bu yondashuv davlat va xususiy sektor manfaatlarini muvofiqlashtirish, infratuzilma loyihalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash hamda ularning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi (2-jadval).

2-jadval

Davlat-xususiy sheriklik amaliyotida asosiy shartnoma shakllari⁴

№	Shartnoma shakllari	Mazmuni
1	Davlat-xususiy sheriklik shartnomasi	Davlat, mahalliy davlat hokimiyati organlari va xususiy sektor o'rtasida aniq foydali hamda ijtimoiy ahamiyatga ega vazifalarni bajarish bo'yicha tuziladigan moliyaviy va ma'muriy kelishuv hisoblanadi. Bunday shartnomalar davlat-xususiy sheriklik amaliyotida boshqaruv, texnik ta'minot, davlat ehtiyojlari uchun mahsulot yetkazib berish, davlat xizmatlarini ko'rsatish va muayyan ishlarni bajarish kabi vazifalarni amalga oshirish maqsadida tuziladi. Ma'muriy-huquqiy munosabatlarda mulk huquqi odatda xususiy sherikka o'tkazilmaydi, bu bilan bog'liq xarajatlar va moliyaviy majburiyatlar esa shartnoma shartlariga muvofiq tartibga solinadi.
2	Ijara shartnomalari va lizing shakli	Ushbu shaklda davlat yoki mahalliy davlat hokimiyati organlariga tegishli infratuzilma obyektlari shartnomada belgilangan shartlarga muvofiq, belgilangan haq evaziga vaqtincha foydalanish uchun xususiy sherikka beriladi. Lizing munosabatlarida xususiy sherik shartnomada nazarda tutilgan hollarda davlat yoki mahalliy mulkni keyinchalik sotib olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Davlat yoki mahalliy hokimiyat tomonidan infratuzilma obyektlaridan vaqtincha foydalanish huquqining berilishi ijara munosabatlarini shakllantiradi.
3	Konsessiya shartnomasi	Konsessiya shartnomasi davlat-xususiy sheriklik doirasida ijtimoiy ahamiyatga ega infratuzilma obyektlarini rivojlantirishga qaratilgan shartnomalarning muhim shakllaridan biri hisoblanadi. Bunda davlat sektori konsessiya obyektiga egalik qilish va nazoratni saqlab qoladi, xususiy sektor esa ushbu obyektни qurish, rekonstruksiya qilish, modernizatsiya qilish yoki undan foydalanish bo'yicha majburiyatlarni bajaradi. Xususiy sherik o'z faoliyati davomida shartnomada belgilangan tartibda daromad oladi hamda davlat va jamoat manfaatlariga xizmat qiluvchi infratuzilma loyihasini amalga oshiradi.
4	Mahsulot taqsimotiga oid bitimlar	Mahsulot taqsimotiga oid bitimlar davlat tomonidan xususiy investorga yer qa'ridagi foydali qazilmalarni izlash, o'rganish, qazib olish va ulardan foydalanish bo'yicha oldindan belgilangan muddatga muayyan huquqlar berilishini nazarda tutadi. Xususiy sektor mazkur vazifalarni o'z mablag'lari hisobidan amalga oshiradi hamda loyiha bilan bog'liq moliyaviy va ishlab chiqarish majburiyatlarini shartnoma shartlariga muvofiq o'z zimmasiga oladi.

Davlat-xususiy sheriklik shartnoma shakllaridan biri ijara shartnomalari va lizing shaklida amalga oshiriladi. Davlat va xususiy sektor o'rtasidagi ijara shartnomalarining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular shartnomada belgilangan shartlar asosida davlat yoki mahalliy hokimiyatga tegishli infratuzilma obyektlarini vaqtincha foydalanish uchun muayyan haq evaziga xususiy sherikka berishni nazarda tutadi. Lizing shartnomasi bo'yicha lizing oluvchi shartnomada ko'zda tutilgan hollarda davlat yoki mahalliy hokimiyat mulkini sotib olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Davlat yoki mahalliy hokimiyat va xususiy sherik o'rtasidagi ijara munosabatlari mulkdan vaqtincha foydalanish va undan muayyan haq evaziga foydalanish huquqini berish orqali shakllanadi. Bunday munosabatlarda lizing shartnomasida nazarda tutilgan ayrim holatlardan farqli ravishda obyektни

4 Muallif tomonidan tuzilgan.

qaytarish majburiyati saqlanib qoladi hamda mulkni tasarruf etish huquqi uning huquqiy egasi — davlat yoki mahalliy hokimiyat tasarrufida qoladi va xususiy sherikka o'tkazilmaydi.

Bugungi kunda mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti ko'p jihatdan davlat va korporativ tuzilmalar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikka bevosita bog'liqdir. Davlat tomonidan ayrim ijtimoiy va infratuzilmaviy funksiyalarni moliyaviy ta'minlash zarurati ortib borayotgan sharoitda xususiy sektor, xususan, korporativ tuzilmalar bilan hamkorlik qilish jahon iqtisodiyotida o'z samaradorligini namoyon etib kelmoqda. Natijada davlat-xususiy sheriklik munosabatlari qo'llanilayotgan soha va tarmoqlar doirasi tobora kengayib bormoqda.

Shu bilan birga, korporativ tuzilmalar faoliyatida biznes rivoji, avvalo, mulkdorlar manfaatdorligini ta'minlashga xizmat qilsa, istiqbolda manfaatdor tomonlar doirasining kengayib borishi tabiiy jarayon hisoblanadi. Bunday sharoitda korporativ tuzilmalar faoliyatidan qonuniy manfaatdor tomonlar bilan bir qatorda ular faoliyat yuritayotgan hudud, davlat va jamiyat ham manfaatdor bo'ladi. Jamiyat manfaatlarini ta'minlash borasida korporativ tuzilmalarning xatti-harakatlari korporativ ijtimoiy mas'uliyat tamoyillari asosida amalga oshiriladi. Natijada davlat tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan ayrim ijtimoiy va infratuzilmaviy loyihalarni korporativ tuzilmalarning o'z tashabbusi asosida ro'yobga chiqarish imkoniyati yuzaga keladi.

Respublikamizda ham so'nggi yillarda davlat-xususiy sheriklik munosabatlariga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Bu borada, avvalo, huquqiy asoslar yaratildi, maktabgacha ta'lim, qurilish va boshqa sohalarda o'zaro sheriklik munosabatlariga asoslangan amaliy mexanizmlar yo'lga qo'yildi. Jahon amaliyotida davlat-xususiy sheriklik munosabatlari ko'plab soha va tarmoqlarni qamrab olganligi sababli respublikamizda ushbu yo'nalishni yanada rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish muhim hisoblanadi. Qo'shimcha ravishda, korporativ boshqaruv sifatini oshirish orqali korporativ ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirish, davlatning ayrim ijtimoiy funksiyalarini samarali bajarishga ko'maklashish ham muhim vazifalardan biridir. Korporativ ijtimoiy mas'uliyat tamoyillarining davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini doirasida amal qilishi mazkur masalaning ijobiy hal etilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur tadqiqotda davlat-xususiy sheriklik munosabatlarida korporativ ijtimoiy mas'uliyat masalalari tahlil qilinadi.

Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarida biznes vakillarining ijtimoiy mas'uliyati va uning amal qilish mexanizmlari xorijiy mamlakatlarda davlat, korporativ tuzilmalar, aholi, ilmiy tadqiqotchilar hamda olimlarning doimiy e'tibor markazida bo'lib kelmoqda. Mazkur yo'nalishda turli ilmiy yondashuvlar mavjud. Jumladan, ayrim nazariy qarashlarda biznesning asosiy vazifasi aksiyadorlar manfaatini ta'minlash va kompaniya foydasini oshirish bilan bog'liq ekani ta'kidlanadi. Boshqa yondashuvlarda esa korporativ ijtimoiy mas'uliyat biznesning jamiyat oldidagi mas'uliyati, ijtimoiy rivojlanishdagi ishtiroki va barqaror taraqqiyotga qo'shadigan hissasi bilan izohlanadi. Shu nuqtayi nazardan, biznesning ijtimoiy mas'uliyatining kompaniyalar faoliyatidagi roli, korporativ ijtimoiy mas'uliyat modellari, davlatning ijtimoiy funksiyalarini bajarishda korporativ ijtimoiy mas'uliyatning ahamiyati, xalqaro standartlar, ijtimoiy investitsiyalash mexanizmlari, ijtimoiy mas'uliyatni ta'minlashda davlat va xususiy sektor hamkorligi hamda bunday hamkorlikning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi⁵.

Biznesning ijtimoiy mas'uliyati xususiy sektorning ijtimoiy va ekologik loyihalarda o'z tashabbusi asosida ishtirok etishi bilan tavsiflanadi. Bunday faoliyat ko'pincha bevosita qo'shimcha foyda olishga qaratilmagan bo'lsa-da, uzoq muddatli istiqbolda korporativ tuzilmaning ijtimoiy nufuzi, jamoatchilik ishonchi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Mamlakatlarda jamiyat xavfsizligi va barqaror rivojlanishini ta'minlash jarayoni tobora yangi manfaatdor tomonlarning ishtirokini talab etmoqda. Ayniqsa, xususiy sektor va nodavlat tashkilotlarni yangi manfaatdor tomonlar sifatida jalb etish imkoniyati korporativ ijtimoiy javobgarlik tushunchasining istiqbolli jihatlaridan biri sifatida baholanadi⁶.

Korporativ tuzilmalarning ijtimoiy loyihalardagi faolligi ularning ijobiy imijini mustahkamlash, jamoatchilik bilan aloqalarni rivojlantirish va ijtimoiy ishonchni oshirishga xizmat qiladi. Mazkur omillar, o'z navbatida, korporativ tuzilmalarning umumiy natijadorligi va barqaror rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Davlat tomonidan amalga oshirilishi lozim bo'lgan loyihalarda korporativ tuzilmalarning faol ishtiroki davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlaydi. Shu jihatdan, davlat-xususiy sheriklik va korporativ ijtimoiy mas'uliyatning umumiy hamda o'ziga xos xususiyatlarini alohida ajratib ko'rsatish mumkin (3-jadval).

5 Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. The New York Times Magazine.

6 On, A., & Ilies, C. Social Responsibility in Public Services Organizations: The Case of Tirgu-Mures Penitentiary // Procedia Economics and Finance. – 2012. – Vol. 3. – P. 757–762. DOI: 10.1016/S2212-5671(12)00226-2.

3-jadval

Davlat-xususiy sheriklik va korporativ ijtimoiy mas'uliyatning umumiy hamda alohida xususiyatlari⁷

Davlat-xususiy sheriklikning alohida xususiyatlari	Umumiy xususiyatlar	Korporativ ijtimoiy mas'uliyatning alohida xususiyatlari
Davlat tashabbusi asosida xususiy sektorni ijtimoiy sohaga jalb qilish maqsad qilinadi.	Ijtimoiy sohadagi muayyan muammo hal etiladi.	Asosan korporativ sektor tashabbusi asosida amalga oshiriladi va bevosita foyda olish maqsad qilinmaydi.
Davlat tomonidan belgilangan aniq sohalar bo'yicha amalga oshiriladi.	Ijtimoiy soha va infratuzilma bo'yicha loyihalar amalga oshiriladi.	Korporativ boshqaruvning yuqori organlari qarori asosida amalga oshiriladi.
Davlat tomonidan muayyan shart-sharoitlar yaratiladi yoki ayrim xarajatlar qoplab beriladi, loyiha esa xususiy sektor mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.	Har ikkala holatda ham korporativ tuzilma yoki xususiy sektor mablag'lari yo'naltiriladi.	Korporativ tuzilma mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi.
Davlat nazorati va xususiy boshqaruv uyg'unligi asosida amalga oshiriladi.	Davlatning umumiy va maxsus nazorati har ikkala holatda ham muhim ahamiyat kasb etadi.	Korporativ boshqaruv doirasida hal etiladi.
Davlatning ijtimoiy soha va infratuzilma borasidagi ayrim funksiyalari ijrosi ta'minlanadi, xususiy sektor esa qo'shimcha iqtisodiy manfaatga ega bo'ladi.	Ijtimoiy va iqtisodiy samaradorlik ta'minlanadi.	Korporativ yoki xususiy sektorning ijtimoiy faolligi natijasida jamiyatdagi nufuzi oshadi hamda ijtimoiy muammolarni hal etishga ko'maklashiladi.
Investitsiyaviy hamkorlik yuzaga keladi.	Investitsiyalarning ijtimoiy va iqtisodiy samaradorligi ta'minlanadi.	Korporativ yoki xususiy sektorning nufuzi hamda investitsiyaviy jozibadorligi oshadi.

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, davlat-xususiy sheriklik va biznesning ijtimoiy mas'uliyati bir-birini o'zaro to'ldiruvchi xususiyatga ega bo'lib, ularning alohida hamda umumiy jihatlari mavjud. Har ikkala amaliyotda ham ijtimoiy soha va infratuzilma bilan bog'liq loyihalarning amalga oshirilishi mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni jadallashtirish, aholining turmush sifatini oshirish hamda investitsiyaviy faollikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Buning uchun davlat-xususiy sheriklik munosabatlarida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Raqamli iqtisodiyot sharoitida bunday munosabatlarni masofaviy va elektron platformalar orqali tashkil etish ham samaradorlikni oshiradi. Shuningdek, davlat-xususiy sheriklik munosabatlari yo'lga qo'yiladigan soha va tarmoqlar doirasini kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Respublikamizda mazkur mexanizmi yanada kengroq joriy etish, ilg'or xorijiy tajribaga asoslangan samarali modellarni qo'llash hamda ularni milliy iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Xalqaro amaliyotda davlat va xususiy sektor hamkorligining bazaviy modellari sifatida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin (4-jadval).

⁷ Rasmiy saytlar ma'lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

4-jadval

Davlat va xususiy sektor hamkorligining bazaviy modellari⁸

Bazaviy modellar	Mulkchilik	Boshqaruv	Moliyalashtirish
Operator modeli	Xususiy / davlat	Xususiy	Xususiy
Kooperatsiya modeli	Xususiy / davlat	Xususiy / davlat	Xususiy / davlat
Konsessiya modeli	Davlat	Xususiy / davlat	Xususiy / davlat
Shartnoma modeli	Xususiy / davlat	Xususiy	Xususiy
Ijara modeli	Xususiy	Xususiy / davlat	Xususiy / davlat

Keltirilgan 4-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, davlat-xususiy sheriklikning xalqaro amaliyotida operator, kooperatsiya, konsessiya, shartnoma va ijara modellari bazaviy modellar sifatida keng qo'llaniladi. Mazkur modellarda mulkka egalik qilish tartibi, loyihaning qaysi tomon tomonidan boshqarilishi hamda moliyalashtirish mexanizmlarining o'ziga xos jihatlari alohida ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimizda xususiy maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatida qo'llanilayotgan davlat-xususiy sheriklik munosabatlari, asosan, shartnoma modeliga mos keladi. Bunda davlat va xususiy sektor o'rtasida tuzilgan shartnoma asosida ayrim xarajatlarni qoplash, xizmatlar sifatini oshirish hamda ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish imkoniyatlari yaratiladi.

Shu bilan birga, davlat-xususiy sheriklikning boshqa bazaviy modellarini ham milliy iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish va bosqichma-bosqich joriy etish istiqbolda infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish, xususiy sektor faolligini oshirish hamda davlat va biznes o'rtasidagi samarali hamkorlikni yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu bobda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) loyihalarini amalga oshirish jarayoni, shuningdek, loyihalarning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini baholash bosqichlari har bir tarkibiy qism kesimida tahlil qilindi. Loyihani baholashning asosiy maqsadi uning keyingi bosqichga o'tishi yuzasidan asoslangan qaror qabul qilishdan iborat bo'lgani sababli baholash hujjatlarini tayyorlash muayyan vaqt va puxta tahliliy yondashuvni talab etadi.

Shuningdek, mamlakatimizda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan Toshkent–Andijon pullik avtomobil yo'lini DXSh shartlari asosida avtomagistral standartlariga mos darajada modernizatsiya qilish loyihasi baholanib, uning iqtisodiy, moliyaviy va tashkiliy jihatlari yuzasidan tegishli izoh hamda xulosalar keltirildi.

Har bir investitsiya loyihasida bo'lgani kabi, DXSh loyihalarida ham risklarni aniqlash, baholash va samarali boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. DXSh mexanizmining muhim afzalliklaridan biri risklarni loyiha ishtirokchilari o'rtasida oqilona taqsimlash imkoniyatining mavjudligidir. Shu nuqtayi nazardan, Toshkent–Andijon pullik avtomobil yo'lini DXSh shartlari asosida avtomagistral standartlariga mos darajada modernizatsiya qilish loyihasining mavjud risklari o'rganilib, ularni tomonlar o'rtasida taqsimlash masalalari jadval asosida izohlar bilan yoritib berildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 10-maydagi O'RQ-537-son "Davlat-xususiy sheriklik to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-4329270>
2. Friedman, M. The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits // The New York Times Magazine. – 1970.
3. Angela, O., Camelia, I. Social Responsibility in Public Services Organizations: The Case of Tîrgu-Mureş Penitentiary.
4. Belyayeva, I. Yu., Iskandarova, M. A. Korporativ ijtimoiy mas'uliyat. Darslik. – Moskva: Knorus, 2018. – 316 b.

⁸ Belyayeva, I. Yu., Iskandarova, M. A. Korporativ ijtimoiy mas'uliyat. Darslik. – Moskva: Knorus, 2018. – 316 b.

5. World Bank. Private Participation in Infrastructure (PPI) Annual Report 2024. – Washington, DC: World Bank, 2024.
6. OECD. Public-Private Partnerships in Infrastructure: Managing Risks and Opportunities. – Paris: OECD, 2020.
7. IMF. Fiscal Transparency, Accountability, and Risk in Public-Private Partnerships. – Washington, DC: International Monetary Fund, 2019.
8. Asian Development Bank. Public-Private Partnership Monitor. – Manila: Asian Development Bank, 2022.
9. Yescombe, E. R. Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance. – Elsevier, 2018.
10. Grimsey, D., Lewis, M. K. Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. – Edward Elgar Publishing, 2017.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>